

ABU RAYHON BERUNIYNING “QADIMGI XALQLARDAN QOLGAN YODGORLIKLAR” ASARIDAGI AYRIM ASTIONIMLARNING ETIMOLOGIK IZOHI**Orislanova Hamida Hamidbek qizi**

Mustaqil tadqiqotchi

Urganch davlat universiteti

arslonovakhamida@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tezis buyuk alloma Abu Rayhon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida uchraydigan astionimlarning o‘rni va mazmunini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Asarda keltirilgan **Buxoro, Xorazm, Marv, Istahr, Surra Man Raa, Toif** kabi shahar nomlari oddiy geografik atamalar sifatida emas, balki muayyan davrlarning siyosiy, diniy va madaniy markazlari sifatida qayd etilgan. Ularning lingvistik-etimologik va tarixiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, astionimlar xalqlarning diniy qarashlari, ilmiy taraqqiyoti hamda madaniy aloqalarini o‘zida mujassamlashtirgan.

Kalit so‘zlar: Abu Rayhon Beruniy, toponim, astionim, Buxoro, Istahr, etimologiya.

Annotation. This thesis is devoted to analyzing the role and meaning of **astionyms** (city names) mentioned in the great scholar **Abu Rayhon Beruni’s** work “*Monuments of Past Generations*”. The cities cited in the work — such as **Bukhara, Khwarazm, Marv, Istakhr, Surra Man Ra’a, and Taif** — are presented not merely as geographical terms, but as **political, religious, and cultural centers** of their respective eras. The linguistic, etymological, and historical analysis demonstrates that these astionyms embody the **religious beliefs, scientific progress, and cultural connections** of the peoples of the time.

Keywords: Abu Rayhon Beruni, toponym, astionym, Bukhara, Istakhr, etymology.

Tilshunoslikning alohida yo‘nalishi sifatida shakllangan onomastika xalq tarixi, tili, madaniyati va ijtimoiy hayotini o‘rganishda muhim ilmiy manba hisoblanadi. Onomastikaning asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lgan toponimika ham joy nomlari, ularning tarixi va kelib chiqishi haqida ilmiy qarashlarni shakllantirishda yordam beradi. Shu sababdan A.K.Matveyev: “Onomastika dunyosi, birinchi navbatda insonlar

va joy nomlari jamiyat bilan shu qadar bog'liqki, (hissiyotimni bayon qilishdan tortinmayman) unga sal e'tibor qaratgan odam, filolog, tarixchi, geograf, o'lkashunos yoki shunchaki qiziquvchi bo'lsin, befarq bo'la olmaydi" [4:7] deya alohida ta'kidlagan. Toponimika — nomshunoslikning joy nomlarining paydo bo'lishi, rivoji, vazifaviy xususiyatlarini o'rganuvchi sohasi [7:77]. U *oronim* (tog', qir, tepa, cho'qqi, davon v.b. atoqli otlari), *gidronim* (okeanlar, daryolar, ko'llar, dengizlar, kanallar, soylar v.b. atoqli otlar), *xoronim* (cho'lliklar, qumliklar, tabiiy o'rinlar atoqli otlari), *oykonim* (shahar, qishloq, mahalla v.b. atoqli otlari), *ekklezonim* (machit, cherkov, manostir v.b.), *dromonim* (yer osti, yer usti, suv osti va suv usti yo'llarining atoqli otlari), *nekronim* (mazor, qabriston va shu tip muqaddas qadamjoylar atoqli oti) va boshqa turlarga bo'linadi.

Astionim (yun. *ayacteios-astios*-shaharga xos + *onoma* – atoqli ot) — shahar va posyolkalar atoqli oti. Oykonom turi [7:19]. Shahar nomlari, odatda, geografik belgilar yoki ma'muriy markaz sifatida qabul qilinadi. Aslida esa shahar nomlari xalqning o'tmish tajribasi, diniy qarashlari, siyosiy voqealari va madaniy taraqqiyotning o'ziga xos timsolidir. Shu jihatdan, qadimiy manbalarda uchraydigan astionimlar nafaqat geografik, balki tarixiy-madaniy hodisa sifatida ham o'rganilishi lozim. Abu Rayhon Beruniyning "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asari shunday manbalardan biridir. Bu asarda qadimgi xalqlarning yil hisoblari, bayramlari, diniy marosimlari haqida atroflicha so'z yuritilib, muayyan voqealarni sharhlashda Beruniy bir qancha shaharlarni tilga oladi. Bu shahar nomlari— astionimlar asarning muhim qatlami sifatida qadimgi dunyo tarixi va madaniyatiga oid qimmatli ma'lumotlarni o'zida aks etadi. Mazkur tezisning maqsadi ham asarda uchraydigan ayrim astionimlarni tahlil qilish, ularning lingvistik va tarixiy izohini berish hamda ular orqali qadimgi xalqlarning madaniy merosini yoritishdan iborat. Asarda Buxoro, Xorazm, Marv, Poykand kabi O'rta Osiyo shaharlari bilan bir qatorda Surra Man Raa, Istahr, Anbor, Hira, Toif singari boshqa shahar nomlari ham tilga olingan. Ularning har biri asarda muhim o'rin tutadi. Quyida asarda keltirilgan ba'zi astionimlarning izohini keltiramiz.

Markaziy Osiyoning diniy-ma'naviy poytaxti sifatida tanilgan **Buxoro** asarda ilm-fan va madaniyat markazi sifatida alohida o'rin tutadi. O'zbekiston joy nomlari izohli lug'atida bu so'zning etimologiyasi haqida olimlarning bir qancha fikr-mulohazalari mavjud. Ko'pchilik olimlar Buxoro nomini sanskritcha *vixara* so'ziga olib borib taqashadi va u "buddizm cherkovi" ma'nosini ifodalashini qayd etishadi. [5:84]. Ba'zi olimlar esa, xususan eronliklar bu etimologiyaning ishonchliligiga shubha qilishgan, ularning fikricha, *vixara* fonetik jihatdan shahar nomining hozirgi shaklini berishi mumkin emas. [2:150–163]. **Buxorolik tarixchi Hofiz Tanishning (XVI)**

tasdiqlashicha, Buxoro nomi *buxor* soʻzidan kelib chiqqan, u otashparastlar tilida “bilimlar uyi” maʼnosida ifodalaydi [3:273]. Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida ham bu astionim bir necha bor tilga olinib, Somoniylar davlatining poytaxti boʻlganligi va Sharqning mashhur ilm-fan va madaniy markazlaridan biri ekanligi taʼkidlangan.

Asarda eng koʻp tilga olingan astionimlardan biri Xorazm boʻlib, olim bu hududni qadimgi davlatlar markazi, ilm-fan rivoj topgan makon sifatida tasvirlaydi. Maʼlumki Beruniyning tugʻilgan joyi ham Xorazm shahri hisoblanadi. Bu haqida turk olimi Muhammad ibn Tovit at-Tanjiy Beruniyning “Maqola fi hikoyat tariq ahl al-Hind fi istixroj al-umr” risolasining nodir qoʻlyozmasini topib, unda olimning tugʻilgan kuni va joyi haqida oʻzi keltirgan quyidagi jumllarini koʻrsatgan: “Mening tugʻilish vaqtim Xorazm shahrida yuz berganki, uning kenglamasi shimol tarafda 41°20' va Madinatussalom (Bagʻdod) dan sharq yoʻnalishida uzoqligi toʻliq bir tekis soat-tugʻilishim hijriy 362 yilning uchinchi zulhijjasi-payshanba kuniga toʻgʻri keladi”. Olim “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida ham Xorazm shahriga alohida toʻxtalib, asarning XI-XII boblarini xorazmliklarning bayram kunlari, xorazmliklarning bayramlari xususida xorazmshohlarning tutgan oʻrni mavzusida bayon etgan. Astionim etimologiyasiga kelsak, koʻpchilik tadqiqotlarda Xorazm astionimi ikki komponentdan tashkil topganligi taʼkidlanadi. Ikkinchi komponent “*zim, zem, zmi*” soʻzlari eron tillarida “yer”, “oʻlka”, “joy” degan maʼnolarni anglatadi. Ammo birinchi komponentning maʼnosi toʻgʻrisida munozarali fikrlar mavjud. Baʼzilar uni “unumdor joy”, boshqalari-“yomon yer”, uchinchilari- “pasttekislik” deb izohlaganlar [6:80-87].

Islom davrida mashhur ilmiy markazlardan biri boʻlgan **Marv** shahri ham asarda muhim madaniy markaz sifatida keltiriladi. Marv masjidining kutubxonasi xalifalikdagi eng qadimiy kutubxona boʻlib, unda diniy, falsafiy, tibbiy, matematik, tarixiy qoʻlyozmalar jamlangan. Asarda bu shahar Marv ash-Shohijon deb ham nomlanishi, u yerda Muqanna boshchiligida “Oq kiyimlilar” qoʻzgʻaloni boʻlib oʻtgani bayon qilinadi. Baʼzi olimlar Marv nomining qadimgi eroniy ildizlardan kelib chiqqanini qayd etadi. Unda “*mar*”/“*marg*” shakllari “nam, suvli joy” maʼnosini bildirishi aytiladi. Astionimning asl ildizi “*mary*” (oʻtloq, yashil maydon) atamasi bilan bogʻliq boʻlib, Avesto manbalarida uchraydi.

Poykand Buyuk ipak yoʻlidagi muhim iqtisodiy markaz sifatida tilga olinadi. Ilk oʻrta asrlarda Buxorodan 20 kilometr gʻarbda joylashgan bu shahar arablar fathigacha savdogarlar shahri boʻlgan. Beruniy sugʻdlarning bayramlariga toʻxtalar ekan, Basok

oyining yettinchi kunida Poykandga to'planib bayram qilishlarini ta'kidlaydi [1:278]. Olimlar Poykand toponimini turkiy va forsiy komponentlar birikmasi sifatida talqin qiladilar: “*poy*” (turkiy va qadimgi forsiyda “asos, tag, zamin” ma'nolarida), “*kand*” (so'g'diy-turkiy “shahar, qal'a”).

Islom tarixida muhim siyosiy markaz sifatida bo'lgan **Surra Man Raa** shahri arabchada “ko'rgan kishi shod bo'ladi” degan ma'noni anglatadi. Bu shahar Bag'doddan shimolroqda, Dajla daryosining so'l sohilida xalifa Al-Mu'tasim tomonidan 836/837 yilda qurilgan. Al-Mu'tasim xalifalik poytaxtini Bag'doddan shu yerga vaqtincha ko'chiradi. Lekin IX asrga kelib Bag'dod yana poytaxtga aylangach bu shahar tez orada xarobalikka yuz tutadi. Bu shahar hozirda Samarra nomi bilan yuritiladi. Beruniy asarida esa shu shahar bilan bog'liq hikoya eslatiladi.

Sosoniylar davrida muhim markazlardan biri bo'lgan **Istahr** shahri davlatning beshigi hisoblangan. Bu shaharda shahanshohlarga toj kiydirish marosimi bo'lib o'tgan. Istahrni birinchi bo'lib hijriy 22 (mil. 644) yili Usmon ibn Abul-Os zabt etadi. Tadqiqotchilar fikricha, Istahr nomi qadimgi eroniy “*staxra/stahr*” so'zidan kelib chiqqan bo'lib “qoya, tosh, qal'a” ma'nolarida ishlatilgan. Shuning uchun Istahr ko'pincha “tosh qal'a” yoki “qoyalikdagi shahar” tarzida talqin qilinadi. Beruniy asardagi Kayumars bilan bog'liq hikoyada bu shaharni tilga olgan.

Qadimdan savdo yo'llarida joylashgan **Toif** shahri asarda Makka yaqinidagi muhim shaharlardan biri sifatida keltiriladi. Bu shaharda bog'dorchilik, xususan, uzumchilik qadimdan rivojlangan. Tadqiqotlarga ko'ra, **Toif astionimi arabcha “*tāfa*” — o'ramoq, aylanmoq ildizidan kelib chiqqa bo'lib, “devor bilan o'ralgan shahar, himoyalangan joy” ma'nosini bildiradi. Tarixiy manbalarda uning dastlabki nomi “Wajj” bo'lgani qayd etilgan.**

Anbor va Hira shaharlari Iroqning g'arbida joylashgan bo'lib, asarda yozilishicha bu shaharlar Buxtunassar zamonida bino etilib, uning podshohlik davrida obod bo'lgan.[1:159] Tadqiqotlarda Anbor forscha *anbār* – “don ombori, g'alla saqlanadigan joy” ma'nosida, Hira esa arabcha *hayra* – “hayronlik, sarosima, hayratli joy” ma'nolarida izohlanadi.

Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asarida zikr etilgan shahar nomlari lingvistik jihatdan turli qatlamlarga mansub: arabiy, forsiy, pahlaviy, sug'diy va turkiy ildizlar bilan bog'langan. Ularning etimologik tahlili shaharlarning nafaqat geografik joylashuvi, balki tarixiy-madaniy o'rni haqida ham muhim ma'lumot beradi. Xususan, Samarra, Istahr kabi Sharq shaharlarining eslatilishi xalifalik davrining siyosiy manzarasini ko'rsatsa, Buxoro, Marv, Xorazm, Poykand kabi O'rta

Osiyo shaharlari ilm-fan va madaniyat markazi sifatidagi ahamiyatini yaqqol ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. А. Расулов. *Абу Райхон Беруний «Кадимги халқлардан қолган ёдгорликлар» («Осор ал-бокия»)*. – Тошкент: “O‘zbekiston”, 2022. – 159 б., 278 б.
2. В.А. Лифшиц, К.В. Кауфман, И.М. Дьяконов. *О древнейшей согдийской письменности Бухары. // Вестник древней истории.* – № 1. – 1954. – С. 150–163.
3. Нofiz Tanish. *Abdullanoma.* – Тошкент, I. – 1966. – С. 273.
4. Матвеев А.К. *Апология имени. // Вопросы ономастики.* – 2004. – № 1. С.7
5. R.Y. Xudoyberganov [va boshq.]. *O‘zbekiston joy nomlarining izohli lug‘ati.* – Toshkent: Donishmand ziyosi, 2022. – 84 b.
6. С.П. Толстов. *По следам древнехорезмийской цивилизации.* – М.–Л., 1948. – С. 80, 87.
7. Эрнст Бегматов, Носиржон Улуков. *Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли лугати.* – Наманган, 2006. – 19 б., 77 б.